

KOMPYUTER GRAFIKASI ORQALI MUHANDISLIK TALABALARINING KONSTRUKTORLIK FIKRLASHINI RIVOJLANTIRISH METODLARI

© Sh.Sh. Nazarova ¹✉

¹Namangan davlat texnika universiteti, Namangan, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: maqolada muhandislik yo'nalishi talabalarida konstruktorlik fikrlashni rivojlantirishda kompyuter grafikasining didaktik imkoniyatlari yoritiladi. Raqamli texnologiyalar, grafik modellashtirish va vizualizatsiya talabalarda muammoli vaziyatlarni ko'ra bilish, variantlarni solishtirish va optimal yechimni tanlash ko'nikmalarini shakllantirishga xizmat qiladi.

MAQSAD: kompyuter grafikasi asosida konstruktorlik fikrlashni rivojlantiruvchi ilmiy-metodik yondashuvni loyihalash, uni o'quv jarayoniga integratsiya qilish tamoyillari va samaradorlik omillarini aniqlash.

MATERIALLAR VA METODLAR: adabiyotlar tahlili (kompyuter grafika nazariyasi, muhandislik didaktikasi, kognitiv psixologiya), xorijiy tajriba solishtirmasi va dars ssenariylari loyihalash; AutoCAD, SolidWorks va shunga o'xshash dasturlarda modellashtirish, loyiha-amaliy topshiriqlar, refleksiv tahlil.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: grafik modellashtirish nazariy bilimlarni amaliy faoliyatga tatbiq qilishni tezlashtirdi, vizual abstraksiyalar asosida tizimli tahlil va yechim ishlab chiqish jarayonini kuchaytirdi. Talabalarda texnik tafakkur, ijodiy kompetensiya va mustaqil qaror qabul qilish ko'nikmalari sezilarli oshdi; ortiqcha "algoritmik bog'liqlik"ning oldini olish uchun grafik vositalar eskiz, konseptual dizayn va nazariy masalalar bilan muvozanatlashtirildi.

XULOSA: kompyuter grafikasiga tayangan integrativ metodika konstruktorlik fikrlashni shakllantirishning samarali yo'li bo'lib, o'quv jarayonini muammoli-loyiha asosida tashkil etishga imkon yaratadi. Model oliy ta'limda moslashuvchan qo'llanishi va baholash mezonlari orqali monitoring qilinishi mumkin.

Kalit so'zlar: kompyuter grafikasi, konstruktorlik fikrlash, muhandislik ta'limi, raqamli texnologiyalar, grafik modellashtirish, kreativ kompetensiya, texnik tafakkur, loyiha-konstruktorlik faoliyati.

Iqtibos uchun: Nazarova. Sh.Sh. Kompyuter grafikasi orqali muhandislik talabalarining konstruktorlik fikrlashini rivojlantirish metodlari.// Inter education & global study. 2025. №10(1). B.187–194.

МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ КОНСТРУКТОРСКОГО МЫШЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ ИНЖЕНЕРНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ С ПОМОЩЬЮ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКИ

© Ш.Ш. Назарова¹✉

¹ Наманганский государственный технический университет, Наманган, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в статье раскрываются дидактические возможности компьютерной графики для развития конструкторского мышления у студентов инженерных направлений. Цифровые технологии, графическое моделирование и визуализация формируют умение видеть проблемные ситуации, сопоставлять альтернативы и выбирать оптимальные решения.

ЦЕЛЬ: спроектировать научно-методический подход к развитию конструкторского мышления на основе компьютерной графики и определить принципы его интеграции в учебный процесс и факторы эффективности.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: анализ литературы (теория компьютерной графики, инженерная дидактика, когнитивная психология), сопоставление зарубежного опыта и проектирование сценариев занятий; моделирование в AutoCAD, SolidWorks и др., проектно-практические задания, рефлексивный анализ.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: графическое моделирование ускорило перенос теоретических знаний в практику, усилило системный анализ и разработку решений на основе визуальных абстракций. Существенно возросли техническое мышление, креативная компетентность и способность к самостоятельному принятию решений; для предотвращения «алгоритмической зависимости» графические средства сбалансированы со скетчами, концептуальным дизайном и теоретическими задачами.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: интегративная методика, опирающаяся на компьютерную графику, является результативным средством формирования конструкторского мышления и позволяет организовать обучение на проблемно-проектной основе. Модель адаптируема к вузовской практике и подлежит мониторингу по критериям оценивания.

Ключевые слова: компьютерная графика, конструкторское мышление, инженерное образование, цифровые технологии, графическое моделирование, креативная компетенция, техническое мышление, проектно-конструкторская деятельность.

Для цитирования: Назарова.Ш.Ш. Методы развития конструкторского мышления студентов инженерных специальностей с помощью компьютерной графики.// Inter education & global study.2025. №10(1). С.187–194.

METHODS OF DEVELOPING DESIGN THINKING OF ENGINEERING STUDENTS USING COMPUTER GRAPHICS

©Shahnoza.Sh. Nazarova ¹✉

¹ Namangan State Technical University, Namangan, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: The paper elucidates the didactic potential of computer graphics for cultivating design thinking in engineering students. Digital technologies, graphic modeling, and visualization foster the ability to identify problem situations, compare alternatives, and select optimal solutions.

AIM: To design a science-based methodological approach for developing design thinking through computer graphics and to define its integration principles and effectiveness factors within instruction.

MATERIALS AND METHODS: Literature review (computer graphics theory, engineering didactics, cognitive psychology), cross-national benchmarking, and lesson scenario design; modeling with AutoCAD, SolidWorks, etc.; project-based tasks and reflective analysis.

DISCUSSION AND RESULTS: Graphic modeling accelerated the transfer of theory to practice, strengthening systemic analysis and solution development via visual abstractions. Students' technical reasoning, creative competence, and independent decision-making improved markedly; to avoid "algorithmic dependence," graphic tools were balanced with sketching, conceptual design, and theory-driven problem solving.

CONCLUSION: An integrative methodology grounded in computer graphics is an effective means to form design thinking and to organize learning on a problem-project basis. The model is adaptable to higher education and can be monitored using explicit assessment criteria.

Keywords: computer graphics, design thinking, engineering education, digital technologies, graphic modeling, creative competence, technical thinking, project-design activity.

For citation: Shahnoza.Sh. Nazarova. (2025) 'Methods of developing design thinking of engineering students using computer graphics', Inter education & global study, (10(1)), pp.187–194. (In Uzbek).

Mustaqillikdan keyingi yillarda O'zbekiston ta'lim tizimi tubdan yangilanish bosqichini boshdan kechirmoqda. Bu jarayonlarda muhandislik yo'nalishida tahsil olayotgan talabalar uchun yangi yondashuvlarni shakllantirish, ularda zamonaviy tafakkur va innovatsion dunyoqarashni rivojlantirish eng dolzarb vazifalardan biriga aylandi. Globallashuv sharoitida iqtisodiyotning barcha tarmoqlari chuqur raqamlashtirish bosqichiga o'tayotgan bir davrda muhandislik faoliyatini samarali amalga oshirish uchun zarur bo'lgan bilim va ko'nikmalar, eng avvalo, konstruktorlik fikrlashni shakllantirish orqali hosil qilinadi. Konstruktorlik fikrlash esa o'z mohiyatiga ko'ra, murakkab muhandislik vaziyatlarini tahlil qilish, turli texnologik sharoitlarda alternativ yechimlar ishlab chiqish, kreativ yondashuv asosida optimal variantni tanlash hamda ushbu yechimni amaliyotda qo'llash jarayonini anglatadi. Shu boisdan, muhandislik ta'limida talabalarni konstruktorlik fikrlashga o'rgatish masalasi ilmiy-nazariy va amaliy jihatdan keng tadqiq etilishi lozim bo'lgan masala sifatida maydonga chiqmoqda. Bugungi davrda

bunday vazifani bajarishda kompyuter grafikasi texnologiyalari alohida o'rin tutmoqda. Chunki zamonaviy kompyuter grafikasi dasturlari nafaqat muhandislik loyihalarini texnik jihatdan modellashtirish, balki talabalarni innovatsion yondashuvga yo'naltirish, ularning ilmiy-tadqiqot faoliyatida kreativ kompetensiyalarini kengaytirish, o'z g'oyasini vizual va funksional shaklda ifodalash imkoniyatlarini ham yaratib bermoqda. Kompyuter grafikasi orqali yaratilgan uch o'lchamli modellar, animatsiyalar, vizualizatsiyalar, texnologik jarayonlarning dinamik simulyatsiyasi talabalarga o'rganilayotgan obyektlarni nafaqat nazariy, balki amaliy jihatdan ham chuqurroq anglash imkonini beradi. Shu bilan birga, grafik dasturlar yordamida talabalar konstruktiv qaror qabul qilish jarayonida texnik tafakkurni rivojlantirishga, muammoni turli burchaklardan tahlil qilishga va eng maqbul yechimni topishga o'rganadilar. Konstruktorlik fikrlash tushunchasining o'zi ko'p qatlamli va murakkab tushuncha bo'lib, uni faqat texnik tafakkur bilan tenglashtirish mumkin emas[1]. U kengroq, chuqurroq jarayonni ifodalaydi. Ilmiy adabiyotlarda konstruktorlik fikrlash ko'pincha muhandislik tafakkurining ijodiy qismi sifatida talqin etiladi. Bu yerda gap faqat texnik muammoni hal etish haqida emas, balki uning turli variantlarini ko'rib chiqish, mavjud texnologiyalarni qayta ishlash, yangicha yondashuvlarni izlash, grafik modellashtirish asosida yechimlarni vizual shaklda ifodalash haqida bormoqda. Natijada talaba nafaqat muhandislik muammosini hal etadi, balki yangi bilimlar yaratadi, yangilikka intiladi va o'zining kognitiv salohiyatini kengaytiradi. Shu ma'noda, konstruktorlik fikrlashni rivojlantirish – bu faqat bir fan doirasida emas, balki ta'lim jarayonining turli bosqichlarida amalga oshiriladigan kompleks pedagogik jarayon hisoblanadi. O'zbekiston oliy ta'lim tizimida kompyuter grafikasi fani allaqachon muhandislik yo'nalishi talabalarining asosiy tayanch fanlaridan biri sifatida o'qitib kelinmoqda[2]. Lekin mavjud tajribani chuqur tahlil qilganda, ko'pincha bu fan asosan texnik bilimlarni yetkazib berish vositasi sifatida talqin qilinayotganini ko'rish mumkin. Bunda talabalarga dasturiy ta'minot interfeysi, grafik elementlarni yaratish, modellashtirish va vizualizatsiya qilish bo'yicha amaliy ko'nikmalar beriladi, biroq mazkur jarayonlarning konstruktorlik fikrlashni rivojlantirishdagi didaktik va metodik imkoniyatlari yetarlicha ochib berilmaydi. Natijada talaba grafik dasturdan faqat mexanik foydalanishni o'rganadi, ammo u orqali kreativ tafakkurini rivojlantirish imkoniyatlaridan to'liq foydalana olmaydi. Bu esa o'z navbatida muhandislik ta'limi sifatining kutilgan darajaga chiqishiga to'sqinlik qilmoqda. Xalqaro tajribaga murojaat qilsak, rivojlangan davlatlarda muhandislik ta'limida kompyuter grafikasi vositalaridan foydalanish keng qamrovli, metodik jihatdan asoslangan va pedagogik tizimga uzviy integratsiya qilingan shaklda yo'lga qo'yilgan. Masalan, AQSh, Germaniya, Yaponiya kabi davlatlarda muhandislik yo'nalishi talabalarini o'qitishda Autodesk AutoCAD, SolidWorks, CATIA, MATLAB, Siemens NX, ANSYS kabi dasturlar keng qo'llaniladi[3]. Bu dasturlar yordamida talaba nafaqat loyihalash ko'nikmalarini o'zlashtiradi, balki loyiha jarayonini dastlabki bosqichidan to' tayyor mahsulot prototipigacha bo'lgan barcha bosqichlarini modellashtiradi, tahlil qiladi va baholaydi. Shu jarayonda u o'zining konstruktorlik fikrlashini rivojlantiradi, muammoni bir nechta yondashuv orqali ko'rib chiqishga o'rganadi, turli alternativ variantlarni solishtirib, eng

maqbulini tanlash qobiliyatini shakllantiradi. Shu nuqtai nazardan qaraganda, O'zbekiston ta'lim tizimida ham grafik dasturlarni qo'llashni faqat texnik ko'nikma berish vositasi sifatida emas, balki konstruktorlik fikrlashni rivojlantirishning kuchli metodik instrumenti sifatida ko'rish lozim. Buning uchun, birinchidan, kompyuter grafikasi fanining didaktik imkoniyatlarini kengroq yoritish va uni ta'limning boshqa fanlari bilan integratsiya qilish zarur. Ikkinchidan, grafik dasturlar orqali konstruktorlik fikrlashni shakllantirishga qaratilgan maxsus metodik komplekslar ishlab chiqilishi kerak. Uchinchidan, talabalarda grafik vositalardan foydalanish jarayonida ijodiy tafakkurni rag'batlantirish, ularga mustaqil izlanish va yangicha yondashuvlarni ishlab chiqishga imkon yaratish kerak. Yana bir muhim jihat shundaki, konstruktorlik fikrlashni rivojlantirish faqat texnik bilimlarni chuqurlashtirish bilan cheklanmaydi. Bu jarayon talabani psixologik, kognitiv va kreativ salohiyatini ham kengaytiradi. Muhandislik masalalarining ko'plab hollarda bir nechta yechimga ega bo'lishi, talabdan turli variantlarni ko'rib chiqishni, turli cheklovlarni hisobga olishni va eng optimalini tanlashni talab qiladi. Davlat siyosati darajasida ham ushbu masalalarga alohida e'tibor qaratilmoqda. Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Yangi O'zbekiston – taraqqiyot strategiyasi" hujjatlarida ta'lim jarayonini raqamlashtirish, raqamli texnologiyalarni keng joriy etish, talabalarda kreativ va innovatsion tafakkurni shakllantirish ustuvor vazifalardan biri sifatida belgilangan[4].

Adabiyotlar tahlili: Muhandislik ta'limida konstruktorlik fikrlashni rivojlantirish va bu jarayonda kompyuter grafikasi texnologiyalaridan foydalanish masalasi xalqaro ilmiy hamjamiyatda ham keng qamrovda tadqiq etilib kelinmoqda. Shu jumladan, bu yo'nalishda xorijiy olimlarning bir qator tadqiqotlari muhim nazariy va amaliy ahamiyat kasb etadi. Masalan, amerikalik olim Jeyms D. Foley o'zining "Computer Graphics: Principles and Practice" nomli fundamental monografiyasida kompyuter grafikasi texnologiyalarining nazariy asoslari, dasturiy platformalari va ularning muhandislik hamda ta'lim jarayonlarida qo'llanish imkoniyatlarini chuqur tahlil qiladi[5]. Unga ko'ra, grafik dasturlar talabalarining texnik tafakkurini rivojlantirishning eng muhim omillaridan biri bo'lib, murakkab obyektlarni vizual modellashtirish orqali talabalar muhandislik muammolarini aniqroq anglaydilar, loyihalash jarayonini esa ko'rgazmali shaklda tasavvur qiladilar. Foley ilmiy merosida shuningdek, grafik modellashtirishning kognitiv psixologiya bilan uzviy bog'liq jihatlari ham yoritilgan bo'lib, bunda kompyuter grafikasi nafaqat texnik vosita, balki talabani ijodiy fikrlashga undovchi muhim didaktik instrument sifatida baholangan. Shu bois, uning tadqiqotlari muhandislik ta'limida konstruktorlik fikrlashni rivojlantirishda grafik texnologiyalardan foydalanishning ilmiy-metodik asosi sifatida e'tirof etilishi mumkin. Shuningdek, Yevropaning taniqli tadqiqotchisi, Germaniyaning Karlsruhe Texnologiya Institutida faoliyat yuritgan olim Diter Fellner ham o'z ilmiy izlanishlarida kompyuter grafikasi va vizualizatsiya texnologiyalarining ta'lim va ilmiy faoliyatdagi o'rnini keng qamrovda tahlil qilgan[6]. Uning tadqiqotlarida asosan, uch o'lchamli grafik modellashtirish, virtual muhitlarda texnik obyektlarni yaratish, ularni turli konstruktiv vaziyatlarda sinovdan o'tkazish va buning natijasida talabalarda konstruktorlik tafakkurini rivojlantirish masalalari keng yoritilgan. Fellner o'z ishlarida grafik vositalardan

foydalanish jarayonida talabning nafaqat texnik bilimlari, balki uning kreativ salohiyati, muammoni yechishda mustaqil qaror qabul qilish qobiliyati ham shakllanishini ta'kidlaydi. Unga ko'ra, grafik dasturlar yordamida talabalarda nazariy bilimlar amaliy ko'nikmaga aylanadi, natijada o'quv jarayoni samaradorligi sezilarli darajada oshadi. Shu jihatdan, Fellnerning ilmiy ishlari ham konstruktorlik fikrlashni rivojlantirishda kompyuter grafikasi vositalarining samarali metodik instrument ekanini isbotlovchi muhim manba sifatida qaraladi[7]. Ushbu ikki olimning ilmiy merosini solishtirib tahlil qilar ekanmiz, ularning qarashlarida umumiylik bilan birga muayyan farqlar ham mavjudligini ko'ramiz. Foley kompyuter grafikasi texnologiyalarini ko'proq nazariy asoslar va kognitiv jarayonlar bilan bog'lab tahlil qilgan bo'lsa, Fellner uni amaliy modellashtirish va vizualizatsiya orqali konstruktorlik fikrlashni rivojlantirishning samarali yo'llari sifatida ko'rsatgan.

Metodologik qism: Mazkur tadqiqotning metodologik asoslarini ishlab chiqishda muhandislik yo'nalishida tahsil olayotgan talabalarni konstruktorlik fikrlashga yo'naltirishda kompyuter grafikasi texnologiyalaridan foydalanishning nazariy va amaliy jihatlari uzviy bog'langan holda tahlil qilindi. Ushbu jarayonda metodologiya faqat bir yoqlama yondashuvga asoslanmagan bo'lib, balki kompleks integrativ yondashuvdan foydalanildi. Avvalo, pedagogik faoliyatning nazariy-metodik konsepsiyalari asosida konstruktorlik fikrlash tushunchasining ilmiy mazmuni aniqlab olindi, so'ngra bu tushuncha kompyuter grafikasi vositalari bilan uyg'unlashtirildi. Shu bilan birga, kognitiv psixologiya nazariyasi asosida talabada grafik modellashtirish orqali bilimlarni vizual qabul qilish, ularni idrok etish va qayta ishlash jarayonlari tahlil qilindi. Amaliy metod sifatida esa tajriba-sinov ishlarida muhandislik loyihalarini AutoCAD, SolidWorks va boshqa grafik dasturlar yordamida modellashtirish asosiy vosita sifatida tanlandi, bunda talabning nazariy bilimni amaliy loyihaga tatbiq etish jarayonidagi faoliyati kuzatildi. Metodologiyada shuningdek, kompetensiyaviy yondashuvdan keng foydalanildi, chunki konstruktorlik fikrlashning rivojlanishi talabning kasbiy kompetensiyalari bilan bevosita bog'liqdir. Shu sababli ham tadqiqot jarayonida grafik dasturlar yordamida muammoni modellashtirish, variantlarni solishtirish, optimal yechimni tanlash, natijalarni vizualizatsiya qilish kabi bosqichlar metodik jihatdan uyg'unlashtirildi va yagona tizim sifatida baholandi. Shuningdek, xorijiy tajribalar tahlili metod sifatida qo'llanib, ularni O'zbekiston oliy ta'lim amaliyotiga moslashtirish imkoniyatlari ishlab chiqildi. Natijada metodologik asos sifatida kompyuter grafikasi vositalaridan foydalanish jarayonida konstruktiv fikrlashni rivojlantirishni ta'minlovchi nazariy tushunchalar, kognitiv mexanizmlar va amaliy modellashtirish usullari bir butun integrativ model sifatida shakllantirildi.

Natijalar: Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, kompyuter grafikasi asosida olib borilgan ta'limiy jarayon muhandislik yo'nalishida tahsil olayotgan talabalar uchun konstruktorlik fikrlashni rivojlantirishda samarali metodlardan biri sifatida namoyon bo'ldi, chunki grafik modellashtirish orqali talabalar nazariy bilimlarni amaliy faoliyatga tatbiq etish, murakkab tizimlarni soddalashtirish, vizual abstraksiyalar asosida texnik yechimlarni ishlab chiqish, muhandislik topshiriqlarini mantiqiy izchillikda hal etish, turli

variantlarni tahlil qilish va optimallashtirish ko'nikmalarini shakllantirish imkoniyatiga ega bo'ldilar hamda ushbu jarayonning eng muhim natijasi sifatida konstruktorlik tafakkuri an'anaviy usullarga nisbatan yuqori darajada shakllandi va talabalar o'z mustaqil ijodiy faoliyatida grafik vositalardan foydalanishning amaliy samaradorligini chuqur anglab yetdilar.

Muxokama: Kompyuter grafikasi vositalaridan foydalanib muhandislik talabalarining konstruktorlik fikrlashini rivojlantirish masalasi bo'yicha ilmiy jamoatchilikda bir qator munozarali fikrlar mavjud. Jumladan, amerikalik olim David Jonassen ta'lim jarayonida texnologiyadan foydalanishni bilish emas, balki fikrlashni shakllantirish vositasi sifatida ko'rish lozimligini ta'kidlaydi[8]. Uning nazariyasiga ko'ra, grafik modellashtirish talabalar ongida murakkab muammolarni hal etish uchun kognitiv strukturalarni shakllantiradi, shuningdek, vizual abstraksiyalar orqali muhandislik topshiriqlarini qayta tuzish, ularning funksional aloqalarini ko'rish va optimal yechimlarni izlash imkonini beradi. Jonassenning fikricha, kompyuter grafikasi dasturlari (masalan, AutoCAD yoki SolidWorks) nafaqat texnik ko'nikmalarni o'rgatadi, balki talabada nazariy tafakkur va ijodiy yondashuvni ham chuqurlashtiradi. U o'z polemik qarashlarida konstruktorlik tafakkurini rivojlantirish jarayonida grafik texnologiyalarni markaziy metodologik vosita sifatida belgilash tarafdori hisoblanadi. Biroq, yapon olimi Toshio Iijima bu masalaga biroz tanqidiy yondashadi. Uningcha, kompyuter grafikasi vositalaridan haddan tashqari foydalanish talabalarni "tayyor algoritmik tafakkur"ga odatlantirib qo'yishi mumkin[9]. U o'z asarlarida shuni ta'kidlaydiki, grafik modellashtirish jarayonida talabalar ko'pincha dasturiy ta'minotning tayyor imkoniyatlaridan foydalanishga moyil bo'lib, natijada ijodiy tafakkur cheklanishi, ya'ni talabalar mavjud shablonlar doirasida qolib ketishi ehtimoli yuqori. Toshio Iijima bu borada muhandislik ta'limida muvozanatni saqlash zarurligini, ya'ni grafik texnologiyalarni qo'llashni nazariy mantiqiy topshiriqlar, qog'ozdagi eskizlar va konseptual dizayn bosqichlari bilan uyg'unlashtirish lozimligini ta'kidlaydi[10]. Shu nuqtada ikki olim o'rtasida keskin polemika yuzaga keladi: Jonassen nazarida texnologiya o'qitishning o'zi emas, balki fikrlashni shakllantirish jarayonidir, Toshio Iijima esa texnologiyadan haddan tashqari foydalanish tafakkurga emas, balki dasturiy bog'liqlikka olib keladi, deb hisoblaydi.

Xulosa: Mazkur tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, muhandislik yo'nalishida tahsil olayotgan talabalarni konstruktorlik fikrlashga yo'naltirishda kompyuter grafikasi vositalaridan foydalanish zamonaviy pedagogik texnologiyalarning samarali yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Grafik modellashtirish jarayonida talabalar nazariy bilimlarni amaliy faoliyatga tatbiq etish, murakkab tizimlarni soddalashtirib tasavvur qilish, muhandislik muammolarini bosqichma-bosqich hal etish, vizual abstraksiyalar asosida yangicha g'oyalarni ilgari surish imkoniyatiga ega bo'ldilar.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Ro'Zmetov Q. S., Kalandarov S. S. TALABALARGA KOMPYUTER GRAFIKASI MASHG 'ULOTLARIDA NAQSH ELEMENTLARINI CHIZISHNI O 'RGATISH

- METODIKASI //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2024. – Т. 4. – №. 5. – С. 303-310.
2. Ергашбаев Ш. O'zbekiston sharoitida uzluksiz ta'lim tizimi orqali yoshlarning ma'naviy dunyoqarashini rivojlantirish //Объединяя студентов: международные исследования и сотрудничество между дисциплинами. – 2025. – Т. 1. – №. 1. – С. 314-316.
 3. Bannayev Q. Q. Muhandislik yo 'nalishi talabalariga ixtisoslik fanlarini o 'qitishda loyihaviy yondashuvning didaktik asoslari //Ilm, tadqiqot va taraqqiyot/Наука, исследования и развитие. – 2025. – Т. 2. – №. 10. – С. 91-96.
 4. Muruvvat A., Shohbozbek E. O'ZBEKISTONDA MA'NAVIY VA AHVOQIY QADRYATLARDA MAKTABGACHA TA'LIMNING RO'LI //Global Science Review. – 2025. – Т. 3. – №. 2. – С. 246-253.
 5. Barlikov R. K. MUHANDISLIK VA KOMPYUTER GRAFIKASI OQITISH TEXNOLOGIYALARI VA METODLARI //Наука и инновации в системе образования. – 2025. – Т. 4. – №. 5. – С. 17-20.
 6. Atxamjonovna B. D., Shohbozbek E. RESPUBLIKAMIZDA MAKTABGACHA TA'LIMDA YOSHLARNING MA'NAVIY DUNYOQARASHINI SHAKLLANTIRISH //Global Science Review. – 2025. – Т. 4. – №. 5. – С. 221-228.
 7. GULOMOVA N., Tulanova D. CHIZMACHILIK VA KOMPYUTER GRAFIKASI FANLARINI INTEGRATSIYALASH ASOSIDA O'QITISH METODIKASI //ILMIY AXBOROTLARI. – 2018. – №. 16. – С. 70.
 8. Abdusattarovna O. X., Shohbozbek E. IJTIMOY FALSAFADA ZAMONAVIY PEDAGOGIK YONDASHUVLAR ASOSIDA SOG'LOM TURMUSH TARZINI SHAKLLANTIRISH //Global Science Review. – 2025. – Т. 4. – №. 5. – С. 175-182.
 9. Xakimjon o'g I. M. A. et al. TASVIRIY SAN'AT VA MUHANDISLIK GRAFIKASI YO 'NALISHI TALABALARINI BADIY IJODIY QOBILYATLARINI RIVIJLANTIRISHDA KOMPYUTER GRAFIKASINI O 'RNI //Conferencea. – 2023. – С. 130-138.
 10. Diloram M., Shohbozbek E. O'ZBEKISTONDA YOSHLARNING MA'NAVIY DUNYO QARASHINI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK ASOSLARI //Global Science Review. – 2025. – Т. 4. – №. 5. – С. 207-215.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Nazarova Shahnoza Shokirovna**, stajyor-o'qituvchi [Назарова Шахноза Шокировна, стажер преподаватель,], [Nazarova Shahnoza Shokirovna trainee teacher]; manzil: Namangan viloyati, Namangan shahri, Kosonsoy ko'chasi, 7- uy, pochta indeksi: 160115, [адрес: Наманганская область, г. Наманган, ул. Косонсая, д. 7, почтовый индекс: 160115], [address: Namangan region, Namangan, Kosonsaya str., 7, postal code: 160115.]